

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АДВОКАТОМ-ЗАЩИТНИКОМ ПРАВОМ НА ЗАЩИТУ И ВОПРОСЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Парахатова Шахноза Ерназаровна

Магистр, Ташкентский государственный юридический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13843525>

Ключевые слова: злоупотребление, адвокат-защитник, уголовное дело.

С учетом положительной трансформации института адвокатуры в Республике Узбекистан за последние 10 лет статус адвоката выведен на качественно новый уровень. Следовательно, профессиональная защита по уголовному делу далеко не бесправна, что наделяет адвокатов в достаточной мере широкими правами и полномочиями в уголовном судопроизводстве. Законодательство Республики Узбекистан дает полное право адвокатам в процессе оказания профессиональной юридической помощи пользоваться всеми средствами и методами, не запрещенные законодательством. То есть, их действия не ограничиваются строгой определенной регламентацией процессуальным законодательством. Следовательно, поведение вышеупомянутого участника уголовного процесса в рамках принципа «разрешено все, что не запрещено законом» становится общественно вредным в определенных ситуациях.

В связи с предоставленными защитнику широких возможностей для защиты прав и интересов доверителей, подзащитных и состязательным характером уголовного процесса, возможно осуществление действий, которые на первый взгляд являются законными, но предусматривают собой иную цель, нежели защиту прав и законных интересов. Вследствие данное положение может привести к причинению вреда интересам других участников уголовного процесса. Данное правовое явление именуется как «злоупотребление правом». Злоупотребление правом в большей степени актуально и распространено в частно-правовой сфере, чем в сфере уголовно-правовых отношений. Однако в последние годы данный правовой феномен приобретает значение и в уголовном процессе.

Проблема злоупотребления правом в уголовном процессе и необходимость предотвращения и пресечения такого поведения, включая и со стороны защитника, были отмечены как теоретиками, так и практиками. Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях часто использовал термин "злоупотребление правом" при рассмотрении конкретных ситуаций . Однако до сих пор

правоприменители сталкиваются с трудностями в определении разницы между законным и злоупотребительным поведением защитника.

Злоупотребление правом – это такое поведение, которое предполагает умышленное использование прав или правовых средств в прямом противоречии их социальному назначению, последствием чего является нарушение законных интересов других участников процесса, общественных интересов. Для того, чтобы происходило злоупотребление правом, необходимо, чтобы одновременно выполнялись два вышеперечисленных условия. Если при осуществлении права в соответствии с его целью был причинен вред, то это не может быть рассматриваем как злоупотребление правом. Также не считается злоупотреблением, если субъективное право используется вопреки его цели, но при этом не причиняет вреда участникам общественных отношений, обществу и государству.

Кроме того, следует согласиться с Т. В. Трубниковой в том, что участнику уголовного судопроизводства, не являющемуся должностным лицом, может быть «поставлено в вину» только такое поведение, которое приводит или может привести к нарушению вышеперечисленных прав в условиях, когда явно существовал вариант поведения, не приводящий к таким последствиям. То есть поведение участника должно быть очевидно недобросовестным.

Представляется, что злоупотребление правом может происходить не только при выборе ненадлежащего способа осуществления права, но и при целенаправленном выборе ненадлежащего права. Намеком на целенаправленный выбор ненадлежащего права может служить, например, обращение в правоохранительные органы или в суд не с целью защиты своих прав и законных интересов.

Следовательно, для определения способов воздействия на недобросовестных участников уголовного процесса, закон должен содержать механизм реагирования на наиболее распространенные случаи злоупотребления правом со стороны отдельных субъектов уголовно-процессуальной деятельности. Стоит отметить, что решение о злоупотреблении права защитником во время предварительного расследования и, как следствие, ограничении права или срока его осуществления, должно быть принято только судом.

Более того, полагаясь на правоприменительный опыт Российской Федерации, было бы целесообразно дополнить уголовно-процессуальный

закон Республики Узбекистан нормой, предусматривающей, что «Участники уголовного судопроизводства должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами и не допускать злоупотребления своими правами». Однако в случае, когда законодатель возлагает принятие решения об ограничении права на должностное лицо, в производстве которого находится дело, то правоприменитель должен действовать разумно, чтобы не превратить право из практического и действенного в теоретическое и нереальное.

Список использованной литературы:

1. Андреева Ольга Ивановна, Зайцев Олег Александрович, Емельянов Дмитрий Валерьевич О злоупотреблении защитником правом на защиту и способах реагирования должностных лиц на недобросовестное поведение // Уголовная юстиция. 2017. №10.
2. Трубникова Т.В. Злоупотребление правом в уголовном процессе: критерии и пределы вмешательства со стороны государства // Вестник Томского государственного университета. Право. 2015. № 3 (17). С. 65–78.
3. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20.06.2006 № 243-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Череповского Михаила Васильевича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

